

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19717877>

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARIDA O‘QUVCHILARNING MUTOLAA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING O‘RNI

Mavluda Sulaymonova

Toshkent shahar «Bilim» axborot-kutubxona markazi

“Axborot-kutubxona fondlarini saqlash xizmati”

xizmat rahbari

Annотatsiya: Ushbu maqolada kutubxonaning o‘quvchilar mutolaa madaniyatini shakllantirishdagi o‘rni va ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Maktab kutubxonalarining ta’lim jarayonidagi integratsiyasi, o‘quvchilarda kitob o‘qishga qiziqishni oshirish usullari hamda kutubxonachining pedagogik faoliyati yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalari sharoitida kutubxona xizmatlarini takomillashtirish va o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: kutubxona, mutolaa madaniyati, o‘quvchi, maktab kutubxonasi, kitobxonlik, axborot texnologiyalari, pedagogik jarayon, axborot savodxonligi

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение библиотеки в формировании культуры чтения у учащихся с научно-теоретической точки зрения. Освещается интеграция школьных библиотек в образовательный процесс, методы повышения интереса учащихся к чтению, а также педагогическая деятельность библиотекаря. Также рассматриваются вопросы совершенствования библиотечного обслуживания в условиях современных информационных технологий и развития самостоятельного мышления учащихся.

Ключевые слова: библиотека, культура чтения, учащийся, школьная библиотека, читательская деятельность, информационные технологии, образовательный процесс, информационная грамотность

Abstract: This article analyzes the role and importance of libraries in the formation of students' reading culture from a scientific and theoretical perspective. It highlights the integration of school libraries into the educational process, methods of increasing students' interest in reading, and the pedagogical role of librarians. The article also examines the improvement of library services in the context of modern information technologies and the development of students' independent thinking skills.

Keywords: library, reading culture, student, school library, reading habits, information technologies, educational process

Kirish. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar ta'lim tizimini tubdan modernizatsiya qilish, yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish hamda axborot jamiyatiga mos, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga qaratilgan. Shu bois, "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi doirasida ta'lim sohasiga, xususan, maktab ta'limi va uning tarkibiy qismi bo'lgan kutubxon tizimiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarning mutolaa madaniyatini shakllantirish, kitobxonlikni rivojlantirish va ma'naviy-ma'rifiy tarbiyani kuchaytirish zaruratini yanada dolzarb qilib qo'yimoqda. Muhtaram Prezidentimiz farmon va qarorlarida ta'lim tizimini rivojlantirish, yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish, raqamli axborot resurslaridan samarali foydalanish hamda kitobxonlik madaniyatini oshirishga doir bir qator ustuvor yo'nalishlar belgilab berilgan. Xususan, ta'lim sifatini oshirish, axborot-resurs markazlarini modernizatsiya qilish va elektron kutubxonalarni rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qayd etiladi [1]. Ushbu islohotlar maktab kutubxonalarining faoliyatini yangi bosqichga olib chiqish, ularni zamonaviy axborot markazlariga aylantirishga xizmat qilmoqda. Bu jarayonda esa o'sib

kelayotgan yosh avlodning mutolaa madaniyatiga bo'lgan qiziqishlari o'rganilib, imkon darajasida yetuklikga erishishlariga ko'mak berilmoqda. **Mutolaa madaniyati** - bu shaxsning kitob o'qishga bo'lgan barqaror ehtiyoji, o'qilgan materialni anglash, tahlil qilish va undan hayotiy faoliyatda foydalanish qobiliyatini ifodalovchi murakkab ijtimoiy-pedagogik tushunchadir. Bejiz emaski, o'quvchilarda mutolaa madaniyatining shakllanishi nafaqat ta'lim sifatiga, balki ularning ma'naviy dunyoqarashi, mustaqil fikrlashi va ijodiy salohiyatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan maktab kutubxonalarini bu jarayonda markaziy o'rin egallaydi. So'nggi yillarda mamlakatimizda kitobxonlikni rivojlantirishga qaratilgan bir qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Jumladan, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ularni kitob o'qishga jalb qilish maqsadida ilgari surilgan "Besh muhim tashabbus" doirasida kitobxonlik madaniyatini oshirishga alohida e'tibor berilgan [2]. Ushbu tashabbuslar maktab va oliy ta'lim muassasalarida o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni kitobga yaqinlashtirish hamda mutolaa ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, zamonaviy axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi kutubxona faoliyatida ham sezilarli o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. An'anaviy kutubxonalar bilan bir qatorda elektron kutubxonalar, raqamli resurs markazlari va onlayn ma'lumot bazalari shakllanib, o'quvchilarga istalgan vaqtda bilim olish imkoniyatini yaratib bermoqda. Biroq bu jarayon kitob o'qishning an'anaviy shakllariga bo'lgan munosabatni ham o'zgartirib yubormoqda. Ayrim hollarda raqamli texnologiyalarga haddan tashqari tayanish o'quvchilarda chuqur va tahliliy o'qish madaniyatining pasayishiga olib kelmoqda. Shu sababli zamonaviy kutubxona tizimi an'anaviy va raqamli yondashuvlarni uyg'unlashtirgan holda faoliyat yuritishi zarur. Maktab kutubxonasi ta'lim muassasasining ajralmas qismi sifatida o'quvchilarning bilim olish jarayonini qo'llab-quvvatlovchi asosiy axborot markazi hisoblanadi. U faqat kitob saqlanadigan joy emas, balki o'quvchilarni mustaqil izlanishga undaydigan, ularning qiziqishlarini rivojlantiradigan va ijodiy fikrlashini shakllantiradigan muhim pedagogik muhitdir. Shu nuqtayi nazardan, kutubxonachining roli ham alohida ahamiyat kasb etadi. U nafaqat kitob beruvchi,

balki o'quvchilarning qiziqishlarini o'rganib, ularga mos adabiyotlarni tavsiya qiluvchi, ularni kitob o'qishga yo'naltiruvchi pedagogik shaxsdir. Shuningdek, bugungi globallashtirish sharoitida kutubxona tizimi ham raqamli transformatsiyaga uchramoqda. Elektron kutubxonalar, raqamli ma'lumot bazalari va onlayn resurslar o'quvchilarga istalgan vaqtda bilim olish imkoniyatini yaratmoqda. Bu esa mutolaa jarayonini yanada qulay va tezkor qilmoqda. Bu borada, xorijiy tajribaga yuzlanadigan bo'lsak, xususan, Yevropa mamlakatlarida maktab kutubxonalarini to'liq raqamlashtirilgan tizim asosida ishlaydi. O'quvchilar elektron katalog orqali kitoblarni topadi, onlayn platformalar orqali esa interaktiv o'qish jarayonida ishtirok etadi. Bunday yondashuv axborot savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Biroq raqamli texnologiyalar kitobning an'anaviy shaklini to'liq almashtira olmaydi. Chunki chuqur o'qish, tahlil qilish va fikrlash jarayoni ko'proq bosma kitoblar orqali shakllanadi. Shu sababli zamonaviy kutubxona tizimi an'anaviy va raqamli yondashuvni uyg'unlashtirgan holda faoliyat yuritishi lozim. Mamlakatimizda hozirgi texnologik jadallashtirish davrida, ta'lim va kutubxona tizimini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezident qaror va farmonlarida maktab kutubxonalarini modernizatsiya qilish, ularni zamonaviy axborot-resurs markazlariga aylantirish hamda yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini oshirish vazifalari belgilangan [3]. So'nggi yillarda maktab kutubxonalarini kompyuter texnikasi bilan jihozlash, elektron resurslardan foydalanish imkoniyatini kengaytirish va kutubxonachilarning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa o'quvchilarning axborot savodxonligini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda "**Kitobsevar millat**" g'oyasi doirasida turli kitobxonlik tanlovlari, festival va aksiyalar o'tkazilmoqda. Bu tashabbuslar o'quvchilarda kitobga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish va mutolaa madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biroq, kamchiliklar va yechilishi kerak bo'lgan muhokamali jarayonlar ham mavjud. Bugungi kunda maktab o'quvchilari orasida kitob o'qishga bo'lgan qiziqishning pasayishi va mutolaa madaniyatining yetarli darajada shakllanmaganligi dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Bu holat bir necha omillar bilan

izohlanadi. Avvalo, raqamli texnologiyalar va internetning keng tarqalishi natijasida o'quvchilar ko'proq qisqa, tezkor axborot manbalariga tayanib qolmoqda. Bu esa chuqur va tahliliy o'qish odatining susayishiga olib kelmoqda. Ikkinchidan esa, maktab kutubxonalarining ayrim joylarda yetarli darajada zamonaviylashtirilmaganligi, kitob fondining eskirganligi va elektron resurslardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi bo'lib qolmoqda. Natijada o'quvchilar kutubxonani qiziqarli va foydali axborot markazi sifatida emas, balki faqat majburiy tashrif joyi sifatida qabul qilishi kuzatilmoqda. Uchinchidan esa, o'quvchilarda kitob o'qish bo'yicha ichki motivatsiyaning yetarli emasligi. Ko'pincha o'qish faqat dars talabidan kelib chiqib amalga oshiriladi, bu esa barqaror mutolaa odatini shakllantirishga to'sqinlik qiladi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv zarur bo'lib, uni quyidagi yo'nalishlar orqali bartaraf etish va sifat darajasini oshirish mumkin:

1. Kutubxonalarni modernizatsiya qilish. Maktab kutubxonalarini zamonaviy axborot-resurs markazlariga aylantirish lozim. Avvalo, elektron kutubxona tizimlarini joriy etish, kompyuter va internet tarmog'ini kengaytirish, audio va elektron kitoblar fondini yaratish muhim hisoblanadi. Bu yo'nalish O'zbekiston Respublikasida ta'lim va kutubxona tizimini rivojlantirishga oid davlat siyosati bilan ham bevosita uyg'unlashadi [4].

2. O'quvchilarda motivatsiyani kuchaytirish. Mutolaa madaniyatini shakllantirishda eng muhim omillardan biri - bu motivatsiya hisoblanadi. Bu kabi motivatsiyani esa, kitobxonlik tanlovlari, eng faol kitobxon" loyihalari, turli adabiy kechalar orqali tashkil etish mumkin.. Bunday tadbirlar o'quvchilarda raqobat va qiziqish uyg'otadi va ularning mutolaaga bo'lgan ishtiyoqini oshirishda yordam beradi.

3. O'qituvchi va kutubxonachi hamkorligini kuchaytirish. **O'qituvchi va kutubxonachi o'zaro hamkorlikda ishlasa, o'quvchilarning kitob o'qishga bo'lgan munosabati sezilarli darajada yaxshilanadi. O'qituvchi dars mavzulari bilan bog'liq adabiyotlarni tavsiya qilsa, kutubxonachi esa ularni topish va tushunishda yo'naltiruvchi rol o'ynaydi. Shuningdek, raqamli texnologiyalardan to'g'ri foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Internet va raqamli vositalar mutolaa madaniyatiga salbiy emas, balki to'g'ri yo'naltirilsa ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Elektron kutubxonalar, mobil ilovalar va onlayn platformalar orqali o'quvchilarga kitob o'qishni yanada qulay va qiziqarli qilish mumkin. Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarda mutolaa madaniyatining yetarli darajada shakllanmasligi muammosi faqat bir omil bilan emas, balki bir nechta ijtimoiy va pedagogik omillar bilan bog'liqdir. Ushbu muammoni hal etish uchun kutubxonalarni modernizatsiya qilish, motivatsion tadbirlarni ko'paytirish, raqamli texnologiyalardan oqilona foydalanish hamda oila–maktab–kutubxona hamkorligini kuchaytirish zarur.**

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017–2025-yillarda ta'lim tizimini rivojlantirish, raqamli axborot resurslarini kengaytirish va kutubxona tizimini modernizatsiya qilishga oid farmon va qarorlari // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasi. – Toshkent, 2017–2025.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 19-martdagi PF–5712-son “Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha besh muhim tashabbusni amalga oshirish to'g'risida”gi Farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi. – Toshkent, 2019.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini rivojlantirish va kutubxona tizimini modernizatsiya qilishga oid farmon va qarorlari // O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 2017–2025.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’lim tizimini rivojlantirish va kutubxona tizimini modernizatsiya qilishga oid farmon va qarorlari // O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. – Toshkent, 2017–2025.